

AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISH JARAYONIDA MUHIMLIK DARAJASINI ANIQLASH MASALALARI

Xodjayeva Mo‘tabar Xamidulla qizi¹, Cho‘ponova Gulira’no Doniyor qizi²

¹TDIU “Audit” kafedrasi v.b.professori

ORCID: 0000-0003-0374-1456

²TDIU magistratura talabasi

ORCID: 0009-0001-8030-0366

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661263>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot auditorlik rejalashtirish jarayonini va muhimlik darajasini aniqlash usullarini o‘rganishga qaratilgan. Tahliliy, solishtirma va matematik yondashuvlar asosida auditorlik jarayonini tizimli tashkil etish va moliyaviy ko‘rsatkichlarni baholash usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: auditorlik rejalashtirish, muhimlik darajasi, auditorlik risklari, standartlar.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению процесса планирования аудита и методов определения уровня существенности. На основе аналитического, сравнительного и математического подходов рассматриваются способы системного построения аудиторского процесса и оценки финансовых показателей.

Ключевые слова: планирование аудита, уровень существенности, аудиторские риски, стандарты.

Annotation. This study examines the audit planning process, with a focus on the methods for determining materiality. Analytical, comparative, and mathematical approaches are applied to explore systematic ways of assessing key financial indicators and structuring audit procedures in line with international and local standards.

Keywords: audit planning, materiality, audit risks, auditing standards.

Kirish

Auditorlik tekshiruvini rejalashtirish – auditorlik jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, uning sifati tekshiruv natijalarining ishonchliligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. 300-sonli Xalqaro Auditorlik Standarti auditorlik umumiy rejasi va ish dasturining mazmuni va shaklini aniq belgilamaganligi amaliyotda rejalashtirish jarayonining sifatsiz yoki hujjatlashtirilmasligi kabi muammolarga olib kelmoqda. Shu bois, auditorlik tekshiruvini rejalashtirishda tizimli yondashuv va muhimlik darajasini aniqlash metodikasini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Auditorlik rejalashtirishining asosiy maqsadi – tekshirilayotgan subyekt faoliyatini to‘liq va aniqlik bilan baholash, audit riskini minimallashtirish, shuningdek auditorlik qarorlarini asoslashdir. Tadqiqot dolzarbligi shundaki, amaldagi standartlarda muhimlik darajasini aniqlash mezonlari yetarlicha aniq emas, bu esa auditorlik xulosalarining subyektivligiga olib keladi. Shu bois, tadqiqot muhimlik darajasini hisoblashning turli metodologiyalarini tahlil qilish va ularni amaliyotga joriy qilish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ilg‘or auditorlik tashkilotlari rejalashtirish jarayonini elektron tizimlar yordamida hujjatlashtiradi

va muhimlik darajasini hisoblash uchun standartsiz yondashuvdan ko‘ra, statistik va foiz asosida tizimli metodlarni qo‘llaydi. Bu esa auditorlik qarorlarining aniqligi va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

R. Dusmuratov auditorlik jarayonini mijoz bilan shartnoma tuzishdan oldingi tahlil, tekshiruv obyektining moliyaviy holatini dastlabki baholash, ichki nazoratni o‘rganish va audit dasturini ishlab chiqish bosqichlari orqali tavsiflab, auditor–buyurtmachi munosabatlari va ichki hujjatlar bilan ishlashga alohida e‘tibor qaratadi [3]. I. Qo‘ziyev esa audit maqsadini aniqlash, yo‘nalishlar bo‘yicha vazifalarni belgilash va moliyaviy hisobot elementlarini tahlil qilishni asosiy bosqichlar sifatida ko‘rsatadi [4]. Arens va Lobbek xalqaro standartlarga asoslanib, avvalo mijoz faoliyatini o‘rganish, so‘ng audit riski va ichki nazoratni baholash, shundan keyin audit strategiyasi, umumiy reja va dasturini tuzishni tavsiya etadi [5]. Adams esa rejalashtirishni oldindan tekshiruv, audit hajmi va yo‘nalishlarini aniqlash, guruh tarkibini shakllantirish, jadval tuzish va ichki nazoratni o‘rganish orqali risklarni baholash bilan bog‘lab, resurslarni samarali taqsimlashga urg‘u beradi [6]

Tadqiqot usullari

Ushbu tadqiqotda auditorlik rejalashtirish jarayoni tahliliy, solishtirma, matematik va normativ-huquqiy usullar asosida o‘rganildi. Tahliliy usul moliyaviy hisobotlarni tahlil qilib, muhimlik darajasini aniqlashga xizmat qildi; solishtirma usul auditorning professional bahosi, tizimli yondashuv va arifmetik o‘rtacha metodlarini taqqoslab, eng maqbulini tanlash imkonini berdi. Matematik va foiz hisob-kitoblari auditorlik qarorlarining aniqligini oshirdi. Normativ-huquqiy tahlil esa xalqaro va mahalliy standartlardagi bo‘shliqlarni aniqlab, ularni takomillashtirish yo‘llarini belgiladi.

Tahlil va natijalar

Xalqaro auditorlik standartlari tavsiyaviy tusga ega bo‘lib, 300-sonli standart (moliyaviy hisobotlar auditini rejalashtirish) da auditorlik umumiy rejasi va dasturining mazmuni va shakli keltirilmagan. Bu amaliyotda rejalashtirish jarayonini sifatsiz yoki hujjatlashtirilmasligi kabi muammolarga olib kelmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra auditorlik rejalashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. Buyurtmachi faoliyati haqida zarur ma’lumotlarni yig‘ish.
2. Auditorlik shartnomasini tuzish va kelishuvlarni hujjatlashtirish.
3. Auditorlik umumiy rejasini ishlab chiqish.
4. Auditorlik dasturini tayyorlash va tasdiqlash.
5. Tasdiqlangan reja va dastur bilan buyurtmachi va auditor jamoasini tanishtirish.

Rejalashtirish davomida auditor ustav hujjatlari, hisobotlar, shartnomalar, ichki audit natijalari, hisob siyosati va boshqa muhim hujjatlar bilan tanishib chiqishi talab etiladi.

Ushbu bosqichlar auditorlik rejalashtirishining umumiy mantig‘ini belgilab beradi. Biroq rejalashtirish jarayonining eng mas’uliyatli va murakkab jihatlaridan biri — bu muhimlik darajasini aniqlash hisoblanadi. Chunki muhimlik mezonini auditorlik amallarining ko‘lamini belgilaydi, xatolarni aniqlashdagi ustuvor yo‘nalishlarni belgilab beradi va yakuniy auditorlik xulosasining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, amaldagi normativ talablarda muhimlik darajasining qanday belgilanishi, qanday mezonlarga asoslanishi hamon dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Muhimlik darajasining amaldagi holati.

Muhimlik darajasi 320- va 450-sonli standartlarga muvofiq qo‘llaniladi, ammo amaldagi standartlarda muhimlik mezonlari aniq belgilanmagan, bu esa noaniqlik keltirib chiqaradi.

Muallif R.Do‘stmuratov ta’kidlashicha, muhimlik tushunchasi auditor tomonidan xato hajmini, audit ko‘lamini aniqlash va auditorlik xulosasining shaklini belgilashda asos bo‘ladi.[3] Muhimlik darajasi auditorning bilim va malakasiga asoslanib subyektiv tarzda aniqlanadi; absolyut miqdor moliyaviy ko‘rsatkichlar, nisbiy miqdor esa foizlarda ifodalanadi.

1-jadval.

Moliyaviy hisobotning asosiy ko‘rsatkichlariga asoslangan muhimlik darajasini hisoblash jadvali

Asosiy ko‘rsatkichlar	Asosiy ko‘rsatkich qiymati	Ko‘rsatkichga nisbatan foiz	Muhimlik darajasi summasi
Mahsulot (ish, xizmat)larni sotishdan olingan tushum (2-shakl, 010 satr)		5	
Sotilgan mahsulot (ish, xizmat)larning ishlab chiqarish tannarxi (2-shakl, 020 satr)		3	
Jami davr xarajatlari (2-shakl, 040-satr)		3	
Korxonaga xususiy kapitali (1-shakl, 460-satr)		1	
Balansning umumiy summasi (1-shakl aktivdagi 380-satr yoki passivdagi 700-satr)		5	
Tugallanmagan ishlab chiqarish (1-shakl, 150-s)		1	
Taqsimlanmagan foyda (1-shakl, 430-satr)		1	

* Muallif tomonidan tuzilgan

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, muhimlik darajasini hisoblashda auditor moliyaviy hisobotning asosiy ko‘rsatkichlarini 1-jadvalda keltirilgan mezonlarga asoslanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Auditor ushbu jadvalga tekshirilayotgan subyektning moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlarini kiritishi lozim. Masalan, nodavlat notijorat tashkilotlar yoki o‘z faoliyatini boshqa manbalar hisobiga moliyalashtiruvchi korxonalarda foyda yoki mahsulot (ish, xizmat) sotilishidan daromad ko‘rsatkichi mavjud bo‘lmasligi mumkin. Shuning uchun, bunday korxonalarda muhimlik darajasini hisoblashda ushbu ko‘rsatkichlardan foydalanilmaydi.

Muhimlik darajasini hisoblashning birinchi usuli auditorning professional bilim va tajribasiga, ikkinchisi esa tizimli va mezonli yondashuvga asoslanadi. Ikkinchi usulda asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar tanlanib, belgilangan foizlarga ko‘paytiriladi va eng kichik qiymat muhimlik darajasi sifatida qabul qilinadi. Bu yondashuv auditorlik qarorlarining aniqligi va obyektivligini ta’minlaydi

Muhimlik darajisini hisoblash

Asosiy ko‘rsatkichlar	Asosiy ko‘rsatkich qiymati	Ko‘rsatkichka nisbatan belgilangan foiz (%)	Muhimlik darajasi uchun hisoblangan summa
Mahsulot (ish, xizmat)larni sotishdan olingan tushum	723,491.0	5	36,175.0
Sotilgan mahsulot (ish, xizmat)larning ishlab chiqarish tannarxi	177,826.0	3	5,335.0
Jami davr xarajatlari	32,833.0	3	985.0
Balans jami summasi	241,567.0	2	4,831.0
Korxonaning xususiy kapitali	135,945.0	10	13,595.0
Korxonaning umumiy xarajatlari	322,762.0	2	6,455.0
Taqsimlanmagan foyda	23,819.0	2	476.0

* Muallif tomonidan tuzilgan

Uchinchi usulda muhimlik darajasini hisoblash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Jadvalning 4-ustunidagi ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. 2 va 3-bosqich hisob-kitoblar natijasi 20 foizdan yuqori bo‘lgani sababli, eng yuqori (36175) va eng past (476) moliyaviy muhimlik darajasi summalari bo‘yicha o‘rtacha qiymat aniqlanadi: $(36175+5335+985+4831+13595+6455+476)/7 = 9693,1$.
2. O‘rtacha qiymatdan eng kichik muhimlik darajasi qiymati o‘rtasidagi nisbat farqi aniqlanadi: $((9693,1-476)/9693,1)*100 = 95,6\%$.
3. Ushbu ko‘rsatkichlar o‘rtacha miqdorni qayta hisoblashda qo‘llanilmaydi.
4. Qayta o‘rtacha miqdor aniqlanadi va yaxlitlanadi, natija muhimlik darajasi sifatida ishlatiladi: $(5335+985+4831+13595+6455)/5 = 6240,2 \rightarrow$ yaxlitlash orqali 6500,0 ming so‘m.

Olingan qiymat balansning aktiv va passiv qismlaridagi ahamiyatli moddalarga proporsional tarzda taqsimlanadi. Biroq, bu yondashuv ichki nazorat vositalari riskini inobatga olmaydi, natijada auditorlik baholash aniqligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, auditorlik rejalashtirish jarayonida muhimlik darajasini aniqlash auditorning professional bilim va subyektiv bahosiga bog‘liq bo‘lishi mumkin, shuningdek tizimli yondashuv yetarlicha qo‘llanilmasa, auditorlik natijalarining ishonchliligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Muhimlik darajasini hisoblashning uchta asosiy yondashuvi (auditor bahosi, tizimli mezonli yondashuv, arifmetik o‘rtacha usul) tahlil qilinib, eng optimal variant sifatida o‘rtacha qiymat asosida proporsional taqsimot tavsiya etildi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ishlab chiqildi: birinchidan, auditorlik rejalashtirish jarayonida muhimlik darajasini aniqlash uchun tizimli va mezonli yondashuvni qo'llash, auditorning professional bahosini hisobga olish zarur. Ikkinchidan, muhimlik mezonlarini aniq belgilash va 300- va 320-sonli Xalqaro Auditorlik Standartlariga mos ravishda hujjatlashtirishni joriy etish tavsiya etiladi. Uchinchidan, ichki nazorat tizimining riskini hisobga olgan holda muhimlik darajasini hisoblash metodikasini takomillashtirish auditorlik xulosalarining aniqligini oshiradi. Shuningdek, xalqaro tajribaga asoslanib, auditorlik faoliyatida avtomatlashtirilgan tizimlar va statistik metodlarni joriy etish mahalliy auditorlik amaliyotini rivojlantirish va global standartlar bilan uyg'unlashgan auditorlik tizimini yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Auditing and Assurance Standards Board. (2022). ISA 300: Planning an Audit of Financial Statements. IFAC.
2. International Auditing and Assurance Standards Board. (2022). ISA 320: Materiality in planning and performing an audit. IFAC.
3. Dusmurotov R.D. Auditorlik faoliyati: nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya. – T.Moliya, 2007. -276 b.
4. Qo'ziyev I.N. Auditorlik hisobotlarini tuzish va ularni umumlashtirish: nazariya va metodologik masalalar. Monografiya. -T.: IQTISOD-MOLIYA, 2015. - 196 b.
5. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. -М.: Финансы и статистика, 2013, 560с.
6. Адамс Р. Основы аудита. Пер. с англ./под ред. Я.В. Соколова. – М.: ЮНИТИ, 2015, 398с.